

VOLFRAM-KARBID-KOBALTLI QATTIQ QOTISHMA BARMOQLARINI RUDA MAYDALASH SEXLARIDA EKSPLUATATSION SHAROITDA APROBATSİYADAN O‘TKAZISH

Xaminov Burxon Turgunovich

Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.

Baxriddinova Dilnora Sharifjon qizi

Toshkent davlat texnika universiteti Qo‘qon filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10703322>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ultradispers titan karbid bilan modifikatsiyalangan volfram karbid kobaltli qattiq qotishma barmoqlarini ruda maydalash sexlarida ekspluatatsion sharoitda aprobatsiyadan o‘tkazish urganilgan.

Kalit so‘zlar: ultradispers, volfram karbid, kobalt, titan karbid kukuni, rotorli drobilka.

Аннотация: В статье исследована апробация пальцев из карбида-вольфрама и кобальта из твердого сплава, модифицированных ультрадисперсным карбидом титана, на рудодробильных установках в эксплуатационных условиях.

Ключевые слова: ультрадисперсный, карбид-вольфрама-кобальт, порошок карбида титана, роторная дробилка.

Abstract: In this article, the approbation of tungsten carbide cobalt hard alloy fingers modified with ultradispersed titanium carbide in ore crushing plants under operational conditions is studied.

Keywords: ultradisperse, tungsten carbide, cobalt, titanium carbide powder, rotor crusher.

Ultradispers titan karbid bilan modifikatsiyalangan volfram karbid kobaltli qattiq qotishma barmoqlarini ruda maydalash sexlarida ekspluatatsion sharoitda aprobatsiyadan o‘tkazish maqsadida biz tomondan ishlab chiqilgan 89%WC+6%Co+5%TiS (ultradispers zarrachali) tarkibli barmoq namunalarini 3.1-§ paragrafda keltirilgan tartibda “Olmaliq KMK” AJ qoshidagi “Nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish bo‘yicha IICHB”da tayyorladik .

Tayyorlangan barmoqlarni aprobatsiyasi “Navoiy kon metallurgiya kombinati” AJ Markaziy kon boshqarmasi “Oltinni uyumda eritmaga o‘tkazish sexi»dagi “CEMCO” va “BARMAK” rotorli drobilkalarida rudalarni maydalash orqali amalga oshirilgan (3.17 – rasm).

1 - drobilka; 2 - elektrodvigatel; 3 - rotor; 4 - barmoq
a - drobilkaning umumiy ko'rinishi; b - yangi barmoqni mahkamlash jarayoni; s - mahkamlangan yangi barmoq
3.17 - rasm. "CEMCO" va "BARMAK" rotorli drobilkalariga barmoqlarni joylashishi

Barmoqlarini ekspluatatsion sharoitda aprobatsiyadan o'tkazish uchun tanlangan ruda bo'laklarining xossalari quyidagicha: o'rtacha o'lchami 5...150 mm, o'rtacha qattiqligi 4...6 (Moos shkalasi bo'yicha), "CEMCO" va "BARMAK" drobilkalari rotorlarining aylanish tezligi 1776 ayl/min, ishlab chiqarish quvvati 220 t/s [91].

Aprobatsiya jarayonida 89%WC+6%Co+5%TiS (ultradispers zarrachali) tarkibli barmoq namunalarning ekspluatatsion xossalarini hozirda "Oltinni uyumda eritmaga o'tkazish sexi"da qo'llanilib kelinayotgan VK6 markali qattiq qotishma barmoqlarining ekspluatatsion xossalari bilan taqqoslash orqali amalga oshirdik.

"CEMCO" va "BARMAK" rotorli drobilkalari barmoqlarining asosiy texnik ko'rsatkichlari 3.7 - jadvalda keltirilgan.

3.7 - jadval

"CEMCO" va "BARMAK" rotorli drobilkalari barmoqlarining asosiy texnik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar nomi	Hozirda qo'llanilayotgan	Aprobatsiyadan o'tkazilayotgan
Barmoq shakli	Slindrik	Slindrik
Barmoq uzunligi, mm	232	232
Barmoq diametri, mm	38.1	38.1
Faska uzunligi, mm	1,5	1,5
Faska buurchagi, o (gradus)	45	45
Barmoq materiali	VK6	89%WC+6%Co+5%TiS

Barmoqlar mahkamlangan “CEMCO” va “BARMAK” rotorli drobilkalari rudalarni maydalash orqali aprobatsiyadan o‘tkazildi. Aprobatsiya rotorli drobilkaga mahkamlangan barmoqlar zarbli abraziv eyilib ishdan chiqquncha davom etdi.

O‘tkazilgan aprobatsiya natijalariga ko‘ra, biz tomondan ishlab chiqilgan 89%WC+6%Co+5%TiS (ultradispers zarrachali) tarkibli barmoqlar “CEMCO” va “BARMAK” rotorli drobilkalarga mahkamlandi. Mahkamlangan 3 ta barmoqlar zarbli abraziv eyilib ishdan chiqquncha 125 soat ishladi va drobilkalar to‘xtatildi.

Bunda barmoqlarni almashtirish uchun sarflangan jami ish vaqti 55 daqiqani tashkil etdi. Barmoqlarning o‘rtacha yo‘qotgan massa sarfi rudaga nisbatan 16,08 t/g ni tashkil etdi. Aprobatsiyada olingan natijalarni hozirgi kunda korxonada qo‘llanilib kelinayotgan barmoqlarning ekspluatatsion xossalari bilan taqqoslash 3.7 – jadvalda keltirilgan.

3.8 – jadval

Barmoqlarning ekspluatatsion xossalarini taqqoslash

Ekspluatatsion ko‘rsatkichlari	xossa	Hozirda qo‘llanilayotgan	Aprobatsiyadan o‘tkazilgan
Barmoq tishining materiali		VK6	89%WC+6%Co+5%TiC
Barmoqlarning umumiy ish resursi, soat		110	125
Jami maydalagan ruda, t		24 500	27 500
Barmoq almashtirishga to‘xtashlar soni, marta		1	1
Barmoq almashtirishga sarflangan vaqt, daqiqa		55	55
Almashtirilgan barmoqlar soni, dona		3	3
Barmoq sarfi, t/g		14.15	16.08

Ultradispers titan karbid bilan modifikatsiyalangan volfram karbid kobaltli qattiq qotishma barmoqlarini ruda maydalash sexlarida ekspluatatsion sharoitda aprobatsiyadan o‘tkazish davomida har bitta barmoqlarning eyilib ishdan chiqish vaqtiga to‘g‘ri keladigan maydalangan ruda bo‘laklarining massasini aniqlab bordik.

a - yangi barmoq; b - abraziv eyilib ishdan chiqqan barmoq

3.18 - rasm. VK6UDT5 markali barmoqlar

Barmoq namunalarni sexlarida ekspluatatsion sharoitda aprobatsiyadan o'tkazish davomida sinovdan o'tgan barcha barmoq namunalarning zarbli abraziv eyilishga uchragan yuzalarini makro va mikrostrukturaviy tahlillarini o'tkazdik [85].

3.18 - rasmda tarkib $89\%WC+6\%Co+5\%TiC$ (ultradispers zarrachali) bo'lgan barmoq namunalarning sinovdan oldingi va sinovdan keyingi umumiy ko'rinishi keltirilgan. Sinovdan keyin barmoq ishchi yuzasidagi o'zgarishlarni o'rganish maqsadida barmoqning eng ko'p abraziv zarrachalar ta'sir ko'rsatgan bir qismini (22,3 gr) sindirib oldik va oldin issiq suv oqimida keyin spirt bilan 15 daqiqa davomida yuvib. Sinovdan keyin abraziv eyilgan barmoq yuzasining mikrostruktura suratlari va bitta hududning (20 spektr) kimyoviy tarkibi 3.19 - rasmda keltirilgan.

Sinovdan o'tgan barmoq namunalari yuzasining mikrostruktura tahlili shuni ko'rsatadiki, barmoqning zarb ta'sirida abraziv eyilgan yuzasining ba'zi joylarida volfram karbid donalari joyidan yulib olingan (3.19, a - rasm). Bunda tarkibi $89\%WC+6\%Co+5\%TiC$ (ultradispers zarrachali) bo'lgan barmoq namunalarda yuzadan yulib olingan volfram karbid donalarning 10 mm^2 yuzadagi o'rtacha soni 5.6 donani tashkil etadi [86, 87].

x900

a

b

3.19 – rasm. Tarkib 89%WC+6%Co+5%TiC bo'lgan abraziv eyilib ishda chiqqan barmoqning (a) mikrostruktura surati va (b) abraziv zarracha urilgan hududning kimyoviy tarkibi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Хаминов, Б., Бахриддинова, Д., Хусанова, С., & Абдуназаров, Ш. (2022). “Изучение триботехнических свойств композиционных материалов и полимерных покрытий на их основе”. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 705-709.
2. Хаминов, Б. Т., & Абдуллаев, З. Д. (2023). “Technical and economic efficiency of the use of antifriction vibration sound absorbing composite polymer materials and coatings made of them in the working bodies of cotton gins” Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 626-630.
3. Turg'unovich, X. B. (2023). “Yong'inga chidamli betonlar tayyorlash usullari” Образование наука и инновационные идеи в мире, 23(7), 121-124.
4. Негматов, С. С., Абед, Н. С., Хаминов, Б. Т., Икрамов, Н. А., Халимжонов, Т. С., Бозорбоев, Ш. А., & Жовлиев, С. С. (2021). Исследование антифрикционно-виброзвукопоглощающих композиционных полимерных материалов и покрытий на их основе. Universum: технические науки, (8-1 (89)), 11-15.
5. Хаминов, Б. Т., Умаров, С., & Бахриддинова, Д. (2023). Комил инсон ва унинг шарқона фазилатлари. Science Promotion, 1(1), 264-270.
6. Хаминов, Б. Т., & Жалолова, М. (2023). “Modulli ta'lim tizimining yaratilish tarixi va ta'lim samaradorligidagi o'rni” Science Promotion, 1(1), 261-263.
7. Хаминов, Б. Т., & Абдуллаев, З. Д. (2023). “Technical and economic efficiency of the use of antifriction vibration sound absorbing composite

- polymer materials and coatings made of them in the working bodies of cotton gins” Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 626-630.
8. Turgunovich, H. B., Akhmadali ogli, U. S., & Mansurovich, A. M. (2022). Technical and Economic Efficiency of the Use of Antifriction-Vibration-Sound-Absorbing Composite Polymer Materials and Coatings Made of Them in the Working Bodies of Cotton Gins. Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science, 1(3), 50-53.
9. Turgunovich, X. B. (2023). Technical and economic efficiency of the use of antifriction-vibration-sound-absorbing composite polymer materials and coatings made of them in the working bodies of cotton gins. Science Promotion, 1(1), 271-274.
10. Хаминов, Б. Т. (2022). Методика Определения Функции Желательности. Miasto Przyszłości, 30, 207-208.
11. Turgunovich, X. B. (2023). “Aluminum and other metals: a comparison of properties and uses”. Новости образования: исследование v XXI веке, 1(11), 136-138.
12. Хаминов, Б. Т., & Абдуллаев, З. Д. (2023). “Кесиш жараёнига мойлаш совутиш суюқликлари (МСС) функционал таркибининг таъсири” Uzbek Scholar Journal, 16, 125-127.
13. Хаминов, Б. Т., & Абдуллаев, З. Д. (2023). “Technical and economic efficiency of the use of antifriction vibration sound absorbing composite polymer materials and coatings made of them in the working bodies of cotton gins” Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 626-630.
14. Turgunovich, H. B., Akhmadali ogli, U. S., & Mansurovich, A. M. (2022). Technical and Economic Efficiency of the Use of Antifriction-Vibration-Sound-Absorbing Composite Polymer Materials and Coatings Made of Them in the Working Bodies of Cotton Gins. Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science, 1(3), 50-53.
15. Turgunovich, X. B. (2023). Technical and economic efficiency of the use of antifriction-vibration-sound-absorbing composite polymer materials and coatings made of them in the working bodies of cotton gins. Science Promotion, 1(1), 271-274.
16. Хаминов, Б. Т., Давлатова, С., & Олимова, Т. (2023). “Толадор чигитларни саралашда уларнинг хоссаларига боғлиқлик тавсифларини ўрганиш”
17. Хаминов, В., Negmatov, M., Davlatova, S., & Vaxobov, S. (2023). “The history of the creation of the modular education system and its role in

educational efficiency” International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(4), 822-825.

18. Sayibjan, N., Tulkin, U., Nodira, A., Sirojiddin, J., Burkhon, H., Boxodir, E., & Joxongir, N. (2023). “Relaxation maximum of interpenetrating polymer networks from epoxy and polyurethane polymers” Universum: технические науки, (3-5 (108)), 46-51.

19. Негматов, С. С., Абед, Н. С., Тухлиев, М. Ш. У., Негматов, Ж. Н. У., Хаминов, Б. Т., Улмасов, А. А. У., ... & Эшкobilов, О. Х. (2023). “Комплексный анализ теоретических и экспериментальных исследований в области электро-теплофизических и антифрикционно-прочностных композиционных фурано-эпоксидных полимерных материалов и покрытий на их основе” Универсиум: технические науки, (7-1 (112)), 67-73.

20. Негматов, С. С., Абед, Н. С., Тухлиев, М. Ш. У., Бозорбоев, Ш. А., Негматов, Ж. Н. У., Хаминов, Б. Т., ... & Мамасолиев, Э. М. (2023). “Исследование прочностных и теплофизических свойств разрабатываемых композиционных фурано-эпоксидных полимерных материалов и покрытий на их основе” Универсиум: технические науки, (7-1 (112)), 60-66.

